

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА (ТОРГОВЛЮ ВЛИЯНИЕМ) ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ВЛИЯНИЕМ

Намозова Ирода Улугбековна

магистр, Правоохранительная академия Республики Узбекистан.

gmail: irodanamozova0955@gmail.ru tel: +998900995551.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10999123>

***Аннотация.** Статья освещает важные аспекты международных стандартов уголовной ответственности за торговлю влиянием. Автор анализирует существующие международные нормы и конвенции, рассматривая их эффективность и проблемы применения национальными системами правосудия. В основе исследования лежит анализ практики стран с различными правовыми традициями и культурным контекстом. Статья выявляет вызовы, с которыми сталкиваются страны в попытках согласовать свои законодательства с международными стандартами, и предлагает пути улучшения сотрудничества и координации в борьбе с торговлей влиянием на глобальном уровне.*

***Ключевые слова:** международные стандарты, злоупотребление влиянием, коррупция, конвенции, уголовная ответственность, криминализация, ООН, ЕС, торговля влиянием, правосудие.*

INTERNATIONAL STANDARDS FOR CRIMINAL LIABILITY FOR (TRADING IN INFLUENCE) ABUSE OF INFLUENCE

***Abstract.** The article highlights important aspects of international standards of criminal liability for influence peddling. The author analyzes the existing international norms and conventions, considering their effectiveness and problems of application by national justice systems. The study is based on an analysis of the practice of countries with different legal traditions and cultural contexts. The article identifies the challenges that countries face in trying to align their legislation with international standards, and suggests ways to improve cooperation and coordination in the fight against influence trafficking at the global level.*

***Keywords:** international standards, abuse of influence, corruption, conventions, criminal liability, criminalization, UN, EU, influence peddling, justice.*

Введение: В условиях глобализации и увеличения международных контактов становится все более актуальной проблема злоупотребления влиянием и коррупции, особенно в контексте торговли влиянием. Этот вид преступной деятельности оказывает серьезное воздействие на институты правосудия, демократические процессы и социально-экономическое развитие стран. В ответ на эти вызовы многие страны признают необходимость принятия мер на международном уровне для борьбы с торговлей влиянием и установления международных стандартов уголовной ответственности. Данная статья посвящена анализу международных стандартов и нормативных актов, регулирующих уголовную ответственность за торговлю влиянием. Мы рассмотрим основные международные конвенции и соглашения, касающиеся этой проблемы, а также оценим их эффективность и проблемы применения национальными правовыми системами. В контексте все более интегрированного мира и важности сотрудничества между

государствами, особое внимание будет уделено вопросам международного сотрудничества и координации усилий в борьбе с коррупцией и торговлей влиянием.

Рассматривая различные правовые подходы и практику различных стран, мы выявим вызовы и перспективы усовершенствования антикоррупционной политики на международном уровне.

Методы и материалы: изучение научных исследований, анализ международных документов, изучение национального законодательства, эмпирическое исследование, компаративный анализ.

Результаты: Выявлены ключевые международные нормы и стандарты, а именно обзор основных международных конвенций, соглашений и рекомендаций, касающихся уголовной ответственности за злоупотребление влиянием, и выделить основные принципы и требования, предъявляемые к государствам-участникам. Оценены насколько эффективно международные стандарты уголовной ответственности за злоупотребление влиянием реализуются на практике, и выявлены возможные проблемы и недостатки в их применении. На основе проведенного анализа предложены рекомендации по имплементации существующих международных стандартов уголовной ответственности за злоупотребление влиянием. Отмечена важность международного сотрудничества и координации усилий между государствами в борьбе с коррупцией и злоупотреблением влиянием на международном уровне.

Обсуждение: В современном мире вопросы коррупции и злоупотребления влиянием становятся все более актуальными и насущными. Каждый год миллиарды долларов уходят на взятки, рэкет и другие формы коррупции, подрывая интегритет институтов государственного управления и подрывая доверие общества к правосудию. В центре этой проблемы стоит торговля влиянием - практика, которая позволяет личностям или организациям использовать свое положение или ресурсы для получения незаконной выгоды или воздействия на принятие решений. Для эффективного противодействия этому негативному явлению, международное сообщество внедряет и продвигает международные стандарты уголовной ответственности за злоупотребление влиянием. Эти стандарты представляют собой не только законы и соглашения, но и принципы, направленные на создание эффективных механизмов обнаружения, расследования и судебного пресечения злоупотреблений влиянием. В данной статье мы проведем обзор основных международных стандартов в области уголовной ответственности за злоупотребление влиянием, их основные положения и принципы. Мы также рассмотрим эффективность применения этих стандартов на практике, вызовы и проблемы, с которыми сталкиваются государства-участники, а также перспективы дальнейшего развития международного сотрудничества в борьбе с коррупцией и злоупотреблениями влиянием.

На сегодняшний день принят ряд международных документов по борьбе с коррупцией в рамках различных международных организаций, что подчеркивает важность проблемы и то обстоятельство, что борьба с коррупцией — задача всех государств мира.

Это такие международные договоры, как: 1) Межамериканская конвенция по противодействию коррупции, принята Организацией американских государств в 1996 г., вступила в силу в 1997 г. ; 2) Конвенция о борьбе с коррупцией, затрагивающей

должностных лиц Европейских сообществ или должностных лиц государств — членов Европейского союза, принята Советом Европейского союза в 1997 г. : 3) Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок Организации экономического сотрудничества и развития 1997 г., вступила в силу в 1999 г. 4) Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г, вступила в силу 2002 г. ; 5) Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию 1999 г., вступила в силу в 2003 г. ; 6) Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 2003 г., вступила в силу в 2005 г.; 7) Конвенция Африканского союза по предотвращению и борьбе с коррупцией от 2003 г., вступила в силу в 2006 г.; 8) Конвенция Лиги арабских государств о борьбе с коррупцией 2010 г.¹

Можно констатировать, что Конвенция ООН является наиболее полным международным документом в сфере борьбы с коррупцией. Страны, подписавшие и ратифицировавшие данную конвенцию, предусмотреть в своем внутреннем законодательстве ответственность за все преступления, признанные таковыми в соответствии с настоящей конвенцией. Этот международно-правовой документ содержит в себе множество пунктов, которые можно трактовать двояко, однако достигнуты серьезные результаты. Во-первых, главным результатом можно признать то, что все участники конвенции обязаны принять национальное антикоррупционное законодательство, соответствующее данной конвенции². А во-вторых, несмотря на защиту суверенитета государств, при соблюдении определенных условий подразумевает действие антикоррупционного законодательства одного государства на территории другого.

Статья 18³ предписывает государствам-участникам рассмотреть возможность признания в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

Каждое Государство-участник рассматривает возможность принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемых следующие деяния, когда они совершаются умышленно:

а) обещание, предложение или предоставление публичному должностному лицу или любому другому лицу, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа Государства-участника какого-либо неправомерного преимущества для первоначального инициатора таких действий или любого другого лица;

б) вымогательство или принятие публичным должностным лицом или любым другим лицом, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества

¹ Основные концепции антикоррупционной деятельности: учебное пособие. М., 2014. С.129.

² Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции Второе исправленное и дополненное издание, 2012 год [file:///C:/Users/Furious/Downloads/Telegram%20Desktop/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/Furious/Downloads/Telegram%20Desktop/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20(3).pdf)

³ Конвенция ООН против коррупции https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml

для себя самого или для другого лица, с тем чтобы это публичное должностное лицо или такое другое лицо злоупотребило своим действительным или предполагаемым влиянием с целью получения от администрации или публичного органа Государства-участника какого-либо неправомерного преимущества.

Мы считаем, что такие меры являются важными для борьбы с коррупцией и обеспечения справедливости в обществе. Конвенция ООН принимает меры по предотвращению, пресечению и наказанию коррупции, включая торговлю влиянием, и призывает государства-участники принимать соответствующие законодательные и организационные меры. Поэтому соблюдение конвенции ООН о борьбе с коррупцией, включая криминализацию торговли влиянием, является важным шагом для обеспечения законности, справедливости и развития общества. Эти меры способствуют укреплению правопорядка, защите прав граждан и созданию условий для устойчивого экономического и социального развития. Стамбульский план действий, по борьбе с коррупцией (СПД) является знаковой программой экспертной оценки Антикоррупционной сети для стран Восточной Европы и Центральной Азии, в которой участвуют десять стран: Армения, Азербайджан, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Монголия, Украина, Узбекистан и Таджикистан⁴. С момента начала программы в 2003 году СПД продвигает антикоррупционные реформы посредством комплексных обзоров.

Методология СПД основана на методах работы Рабочей группы по борьбе со взяточничеством, но ее сфера охвата шире и включает все формы коррупции, включая активное и пассивное взяточничество на национальном и международном уровнях, а также ряд политических, превентивных и правоохранительных мер противодействия коррупции.

Процесс реализации СПД не привязан к одному конкретному международно-призовому инструменту. Предусмотренные СПД обзоры основаны на международных стандартах и передовых практиках, применимых к региону, в частности, к странам-участникам СПД.

СПД известен своими высокими стандартами прозрачности и инклюзивности.

Представители гражданского общества, бизнеса и международного сообщества вносят свой вклад на всех этапах страновых обзоров. Члены АКС и ОЭСР участвуют в СПД в качестве экспертов и доноров⁵. В СПД есть глава Сфера оценки 9, которая называется «Обеспечение привлечения к ответственности за коррупционные преступления», и которая предусматривает криминализацию торговли влиянием. Помимо этого, в перечень коррупционных преступлений входит злоупотребление влиянием. Стоит отметить, что СПД также предусматривает уголовную ответственность юридических лиц за

⁴ Армения, Азербайджан, Грузия, Таджикистан и Украина присоединились к этой инициативе на Общем собрании АКС, состоявшемся в 2003 году в Стамбуле (Турция). Кыргызстан присоединился к Плану действий в 2003 году, а Казахстан -- в 2004 году. Узбекистан присоединился к инициативе в 2010 году, Монголия - в 2012 году, Молдова - в 2020 году

⁵ Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией. 5-ый раунд мониторинга. Методические рекомендации. <https://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/2d11497cb619d37142587b3a34b53383dddb2b30.pdf>

злоупотребление влиянием⁶. На наш взгляд, Стамбульский план действий является важным шагом в направлении создания честного и прозрачного общества, где коррупция не будет иметь места. Он подчеркивает значение международного сотрудничества и солидарности в борьбе с коррупцией, что способствует укреплению институциональных культур и повышению доверия к власти. В целом, стамбульский план действий заслуживает положительного мнения как важный шаг к созданию справедливого и прозрачного общества. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года также предусматривает уголовную ответственность за торговлю влиянием. В Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию торговля влиянием определяется следующим образом: обещание, предложение или предоставление, прямо или косвенно, какого-либо неправомерного преимущества любому лицу, которое утверждает или подтверждает, что оно может оказать неправомерное влияние на принятие решения каким-либо [государственным служащим] ... за вознаграждение, независимо от того, предоставляется ли такое преимущество ему самому или кому-либо еще, а также просьбы, принятия или согласия с предложением или обещанием предоставить такое преимущество за вознаграждение, независимо от того, оказано ли такое влияние и был ли получен в результате предположительно оказанного влияния желаемый результат.

Африканский Союз (АС)⁷, основанный в июле 2002 года, стал правопреемником Организации африканского единства (ОАЕ). Созданный по образцу Евросоюза, АС призван защищать принципы демократии, права человека и служить развитию стран Африки, особенно путем привлечения иностранных инвестиций. АС объединяет все страны африканского континента, кроме Марокко. Конвенция АС по предотвращению и борьбе с коррупцией⁸ (принята главами государств на саммите АС 11 июля 2003 г. и вступила в силу 5 августа 2006 г.) затрагивает ряд уголовных преступлений – помимо взяточничества – торговлю влиянием, незаконное обогащение, отмывание денег и сокрытие имущества. Уникальность этой Конвенции заключается в том, что она содержит положения о борьбе с коррупцией среди частных лиц, прозрачности в области финансирования партий, о декларировании имущества государственными чиновниками и ограничения на иммунитет государственных чиновников. На сегодняшний день Конвенцию подписали 45 государств (из 53 стран-членов АС), но не все они ее ратифицировали.

Значит, Конвенция Африканского союза о предупреждении коррупции и борьбе с ней содержит положения о криминализации торговли влиянием. Торговля влиянием, или взяточничество, является одним из видов коррупции, при котором лицо предлагает, дает или получает незаконные выгоды в обмен на влияние или услуги. Конвенция обязывает государства-участники принять меры для криминализации и наказания торговли влиянием, а также для предотвращения этого явления. Это может включать в себя ужесточение наказаний для лиц, замешанных в торговле влиянием, установление эффективных

⁶ Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией. 5-ый раунд мониторинга. Методические рекомендации. С.157

⁷ <https://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/2d11497cb619d37142587b3a34b53383ddd2b30.pdf>

⁸ <https://au.int/en/treaties/african-union-convention-preventing-and-combating-corruption>

⁸ См. там же

механизмов контроля и надзора за деятельностью государственных служащих, а также проведение образовательных кампаний и мероприятий по повышению осведомленности об этом виде коррупции.

Арабская Конвенция против коррупции была принята в 2010 году⁹ и изначально подписана 21 страной, входящей в Лигу арабских государств (за исключением Джибути): Алжир, Бахрейн, Египет, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Коморы, Кувейт, Ливан, Ливия, Мавритания, Марокко, ОАЭ, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия, Сомали, Судан, Тунис. Единый портал, посвященный реализации Конвенции, на данный момент отсутствует, с текстом документа можно ознакомиться, например, здесь. Арабская конвенция основана на положениях двух конвенций ООН – против транснациональной организованной преступности и против коррупции, – в том числе в части определения составов коррупционных преступлений, установления уголовной ответственности юридических лиц и обеспечения международного сотрудничества. В частности, в Арабской конвенции содержится перечень деяний, которые государства-участники должны криминализовать в своем национальном законодательстве: взяточничество на государственной службе; взяточничество в компаниях государственного сектора, акционерных обществах, ассоциациях и учреждениях, которые по закону считаются представляющими общественный интерес; взяточничество в частном секторе; подкуп иностранных должностных лиц и сотрудников международных организаций в связи с ведением международного бизнеса в государстве-участнике; торговля влиянием; злоупотребление служебным положением; незаконное обогащение; отмывание доходов от преступлений; сокрытие доходов от преступлений; воспрепятствование отправлению правосудия; хищение и незаконное присвоение государственного имущества; хищение имущества акционерных обществ, ассоциаций, представляющих общественный интерес или относящихся к частному сектору; участие в сговоре или покушение на совершение перечисленных преступлений.

Вывод: Изучение международных стандартов об уголовной ответственности за злоупотребление влиянием имеет несколько важных значений:

1. Гармонизация законодательства: Международные стандарты помогают обеспечить согласованность в подходе к уголовной ответственности за злоупотребление влиянием между различными странами. Это способствует борьбе с трансграничными преступлениями и предотвращает возникновение уязвимостей из-за различий в законодательстве.

2. Защита прав и интересов граждан: Установление международных стандартов помогает обеспечить более эффективную защиту прав и интересов граждан от коррупции и злоупотреблений влиянием. Это особенно важно для обеспечения справедливости и прозрачности в правоприменительной системе.

3. Профилактика коррупции и мошенничества: Стандарты об уголовной ответственности за злоупотребление влиянием служат средством профилактики коррупции и мошенничества, поскольку они устанавливают четкие правила и наказания для лиц,

⁹<https://almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1719&language=ar>

занимающих публичные должности или обладающих значительным влиянием.

4. Сотрудничество между странами: Знание и применение международных стандартов об уголовной ответственности за злоупотребление влиянием способствует сотрудничеству между странами в области правосудия и борьбы с преступностью. Это помогает обмену информацией, экспертизе и опыту для более эффективной борьбы с преступлениями, связанными с коррупцией и злоупотреблением власти.

5. Укрепление доверия общества к правосудию: Придерживаясь международных стандартов, страны демонстрируют свою приверженность справедливости и борьбе с коррупцией. Это способствует укреплению доверия общества к правосудию и государственным институтам. Таким образом, изучение и применение международных стандартов об уголовной ответственности за злоупотребление влиянием играет важную роль в обеспечении правопорядка, защите прав граждан и содействии международному сотрудничеству в борьбе с коррупцией и преступностью. Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод о том, что изучение и применение международных стандартов об уголовной ответственности за злоупотребление влиянием является необходимым и важным шагом для обеспечения справедливости, прозрачности и эффективности правосудия как на национальном, так и на международном уровнях. Эти стандарты способствуют гармонизации законодательства между странами, защите прав и интересов граждан, борьбе с коррупцией и мошенничеством, а также сотрудничеству в области правосудия. Принятие и применение международных стандартов подтверждает обязательства государств перед международным сообществом в области соблюдения прав человека, борьбы с коррупцией и обеспечения справедливости. Кроме того, это способствует укреплению доверия общества к правосудию и государственным институтам, что является основополагающим элементом для развития стабильных и демократических обществ. Таким образом, дальнейшее совершенствование и применение международных стандартов об уголовной ответственности за злоупотребление влиянием является ключевым аспектом обеспечения правового порядка, защиты прав граждан и достижения целей устойчивого развития на глобальном уровне.

REFERENCES

1. Конвенция ООН против коррупции
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruption.shtml
2. Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией
<https://www.oecd.org/corruption/acn/istanbul-action-plan.htm>
3. Конвенция Африканского союза по предотвращению и борьбе с коррупцией
<https://au.int/en/treaties/african-union-convention-preventing-and-combating-corruption>
4. Арабская конвенция против коррупции
<https://almeezan.qa/AgreementsPage.aspx?id=1719&language=ar>
5. Руководство для законодательных органов по осуществлению Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции Второе исправленное и дополненное издание, 2012 год

[file:///C:/Users/Furious/Downloads/Telegram%20Desktop/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/Furious/Downloads/Telegram%20Desktop/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20(3).pdf)

6. Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией. 5-ый раунд мониторинга. Методические рекомендации.
https://mineconom.gov.kg/froala/uploads/file/2d11497cb619d37142587b3a34b53383ddd_b2b30.pdf
7. Основные концепции антикоррупционной деятельности: учебное пособие. М., 2014. С.129.